

УДК 341.231.14

Лось Антон Сергійович –

студент 3 курсу Інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Anton S. Los –

3rd year bachelor's student of Law Institute of
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Елементний зміст права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля в практиці Європейського суду з прав людини

У цій статті проводиться дослідження ряду справ Європейського суду з прав людини щодо захисту екологічних прав, свобод й інтересів людини, також у статті визначається природа права на безпечне для життя і здоров'я довкілля, його основні теоретично-правові ознаки, окреслюється й систематизується визначений рішеннями вищезгаданої міжнародної інституції зміст права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля або ж на сприятливе навколишнє середовище.

Ключові слова: право людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля, право людини на сприятливе навколишнє середовище, Європейський суд з прав людини, екологічне право, цивільне право, особисті немайнові права, зміст суб'єктивного права, правомочності.

В этой статье проводится исследование ряда дел Европейского суда по правам человека по защите экологических прав, свобод и интересов человека, также в статье определяется природа права на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, его основные теоретико-правовые признаки, определяется и систематизируется определенный решениями вышеупомянутой международной институции содержание права человека на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду.

Ключевые слова: право человека на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, право человека на благоприятную окружающую среду, Европейский суд по правам человека, экологическое право, гражданское право, личные неимущественные права, содержание субъективного права, правомочности.

A.S. Los Element Content of Human Rights on Safe Environment for Life and Health in Case Law of the European Court of Human Rights

This article examines a number of cases of the European Court of Human Rights on the protection of environmental rights, freedoms and human interests, in which the human right to a healthy environment is indirectly recognized, the article also determines the nature of the right to a safe environment for life and health, its main theoretical and legal signs, the content of the human right to a safe for life and health environment or to a favorable environment, in particular, the features of the powers that are in its elemental structure, as well as the features of such powers, determined by the decisions of the above-mentioned international institution, are determined and systematized, it is noted the need to study other aspects and features of powers within the framework of the right to a healthy environment in the context of the practice of the European Court of Human Rights.

This study was carried out due to the fact that the issue of the content of the right to a safe for life and health environment, determined by the practice of the European Court of Human Rights, is not sufficiently researched, and the components of such a right are not sufficiently consolidated and systematized in the domestic scientific literature. Clarification of the content of the right to a healthy life and health within the case law of the European Court of Human Rights in most studies is unsystematic, without taking into account all its components, as well as their relationship with theoretical and legal provisions. In addition, the features of the components of the aforementioned law have not been sufficiently considered, therefore, the purpose of this study is

to study the practice of the European Court of Human Rights in terms of determining the content of the right to an environment safe for life and health, systematizing such components of the content of the above-mentioned right in accordance with the doctrinal and legal provisions determination of the features of the constituents of the content of the right environment safe for life and health.

The author of the article used legal-technical, formal-logical and sociological methods in his work.

Keywords: *the human right to an environment safe for life and health, the human right to a favorable environment, the European Court of Human Rights, environmental law, civil law, personal non-property rights, the content of subjective rights, competence.*

Постановка проблеми. Проблема забруднення навколишнього середовища сьогодні є як ніколи в історії гострою й торкається двох конститутивних благ людини: життя, здоров'я й належних умов її проживання, наявність яких є однією з першочергових умов безпеки, добробуту й загалом – перспективи існування як окремо людини, так і людства загалом. Право, виступаючи основним суспільним регулятором, осмислюється нами як основний інструмент для вирішення згаданої проблеми з огляду на ефективне гарантування й захист правом належних людині основоположних благ. Ведучи мову про право, варто вказати, що саме міжнародне право (разом з інституціями, які його безпосередньо застосовують), враховуючи його загальнообов'язковість для держав, інших утворень та осіб, незначну у порівнянні з національним законодавством залежність такої системи принципів і норм від економічних та геополітичних інтересів окремих держав, які в свою чергу доволі часто стають на заваді належного захисту природного середовища, а також найбільш повну регламентацію екологічних прав людини – є найефективнішим засобом захисту суб'єктивних прав на життя, здоров'я та належні умови проживання, що в свою чергу дає можливість вплинути на вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища. Саме тому, аналіз та систематизація визначених міжнародно-правовою практикою змісту екологічних прав особи, метою яких, зокрема, є захист основоположних благ людини в контексті та в межах навколишнього природного середовища та її взаємодії з ним, має високу актуальність як для української правової доктрини та практики, так і для таких елементів правової системи інших держав.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Порухеній тематиці присвячено праці М. О. Медведєвої, О. О. Сурілової, І. П. Іванця, І. Ф. Валіуліної. При цьому з'ясування змісту права

на здорове для життя і здоров'я довкілля в межах практики Європейського суду з прав людини у більшості досліджень відбувається безсистемно, без урахування усіх його складових, а також їх зв'язку з теоретико-правовими положеннями.

Невирішені раніше проблеми. Питання змісту права на безпечне для життя і здоров'я довкілля, визначеного практикою Європейського суду з прав людини, не є достатньо дослідженим, а складові такого права не є достатньо консолідованими та систематизованими у вітчизняній науковій літературі. Крім цього недостатньо розглянуті також особливості складових вищезгаданого права.

Мета. Метою цієї статті є дослідження практики Європейського суду з прав людини в частині визначення змісту права на безпечне для життя і здоров'я довкілля, систематизація таких складових змісту вищезгаданого права згідно з доктринально-правовими положеннями, окреслення особливостей складових змісту права безпечне для життя і здоров'я довкілля.

Виклад основного матеріалу. Центральним серед екологічних прав як окремого блоку в межах особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, а також як змісту еколого-правового статусу людини, виділяють право на безпечне для життя і здоров'я довкілля або ж право на сприятливе навколишнє середовище, адже саме воно має найширший характер та саме на його основі найчастіше відбувається захист порушених екологічних прав та свобод їх носія. Таке право, як і більшість інших екологічних прав людини, зазнало найбільш широкого закріплення саме на рівні міжнародного права, тому його основне тлумачення та відповідно застосування відбувається міжнародними судовими органами, зокрема, але не виключно, Європейським судом з прав людини (надалі – «ЄСПЛ», «Європейський суд»), який наразі, відповідно до офіційної ста-

тики інституції, розглядає 14,8 % справ за позовами громадян України, що є одним із найвищих показників серед усіх держав, на яких поширюється юрисдикція ЄСПЛ[1]. Враховуючи вищезазначену статистику, а також широку застосовність права на сприятливе навколишнє середовище серед інших екологічних прав, визначення його юридичного змісту й, зокрема, але не виключно, його елементів у площині практики Європейського суду може мати значний вплив як на правосвідомість громадян, так і на законодавчу роботу компетентних органів державної влади.

Окреслюючи природу права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля, перш за все, необхідно зазначити, що таке право є належним людині з народження особистим немайновим правом, що, зокрема, підтверджується закріпленням його за статтею 293 Цивільного кодексу України у книзі «Особисті немайнові права фізичної особи». Р.О. Стефанчук в свою чергу вказує, що *«особистим немайновим правом є суб'єктивне цивільне право, яке за своїм змістом тісно та нерозривно пов'язане із особою носієм, не має економічної природи походження та економічного змісту, а також спрямоване на задоволення фізичних (біологічних), духовних, моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб»*[2, ст. 131]. Враховуючи зазначене, право на безпечне для життя і здоров'я людини довкілля попередньо можна визначити як суб'єктивне цивільне право особи. При цьому, враховуючи те, що згадані положення цивільного законодавства були деталізовані актами еколого-правовими актами, зокрема, але не виключно, статтею 9 Закону України «Про захист навколишнього природного середовища», право на сприятливе середовище можна визначити також як немайнове суб'єктивне цивільне право й немайнове суб'єктивне екологічне право. Для потреб даного дослідження будемо використовувати другий варіант правової характеристики вищезгаданого права людини.

Як уже було зазначено, право на сприятливе навколишнє природне середовище є немайновим суб'єктивним екологічним правом. Перебуваючи в межах правовідносин, будь-яке суб'єктивне право попри власну зовнішню єдність має свою структуру та складається із сукупності елементів, які являють собою юридичні можливості (правомочності), надані суб'єкту

правовою нормою. Серед таких елементів виділяють: (i) правомочність обирати власну поведінку та здійснювати власні, тобто фактичні і юридичні дії (право на «власні дії»); (ii) правомочність вимагати певної поведінки від зобов'язаної особи (право на «чужі дії») та (iii) правомочність захищати своє порушене суб'єктивне право за допомогою засобів державного примусу, тобто в юрисдикційному порядку [3, с. 239]. У межах даного дослідження будемо використовувати саме таку елементну структуру суб'єктивного права.

Охарактеризувавши в загальних рисах природу права на сприятливе навколишнє середовище й визначивши загальні теоретичні орієнтири для проведення подальшого дослідження тематики, варто також окреслити правового статусу ЄСПЛ. Відповідно до статті 19 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі – «Конвенція») основною функцією ЄСПЛ є забезпечення дотримання сторонами Конвенції їхніх зобов'язань за нею, а також належними до неї протоколами, з чого слідує, що практика Європейського суду стосується перевірки дотримання положень Конвенції, якими у більшості випадків він і керується[4]. При цьому складність визначення юридичного змісту права на сприятливе навколишнє середовище полягає у відсутності формального закріплення такого у права у положеннях Конвенції. Таку в своєму роді прогалину у правовому регулюванні такого важливого права особи заповнює ЄСПЛ, правозастосовча діяльність якого визнає існування права на безпечне для життя і здоров'я довкілля, пов'язуючи порушення останнього з іншими, уже чітко регламентованими Конвенцією, правами.

Щодо права на повагу до приватного та сімейного життя: серед тих прав, з якими пов'язується напряду пов'язується право на сприятливе навколишнє середовище як умова їх належної реалізації, є право на повагу до приватного та сімейного життя, передбаченого статтею 8 Конвенції[4].

Зокрема у справі «Повел та Райнер проти Об'єднаного Королівства» від 21 лютого 1990 року, відповідно до фактів якої заявники, проживаючи у безпосередній близькості від міжнародного аеропорту «Хітроу», страждали від надвисокого рівня шуму від пролітаючих над їхніми будинками літаків.[5]. Рішення в цій

справі стало знаковим в контексті захисту права особи на сприятливе навколишнє середовище, адже ЄСПЛ, незважаючи на вирішення справи не на користь позивачів, вперше визнав обґрунтованість посилення на порушення статті 8 Конвенції позивачами у зв'язку з негативним впливом на навколишнє середовище (параграф 40) та незабезпеченням органами державної влади належного захисту прав громадян від ризиків здоров'ю або життю, що виникають при здійсненні державою або приватними підприємцями діяльності, що призводить до такого негативного впливу (параграфи 41, 43). Виходячи з наведеного, ЄСПЛ визначив для особи-носія права на сприятливе навколишнє середовище одну з правомочностей такого права, а саме **можливість вимагати від держави забезпечення належної якості навколишнього середовища для забезпечення належної безпеки та якості життя**, що в свою чергу відноситься до другої правомочності суб'єктивного екологічного права, тобто права на «чужі дії».

В контексті порушення статті 8 Конвенції важливою є позиція Європейського суду, викладена у рішенні по справі «Лопес Остра проти Іспанії» від 9 грудня 1994 року, у параграфі 58 якого суд вказує, що державі не вдалося встановити справедливий баланс між інтересами економічного добробуту міста (створення підприємства по переробці відходів) та належним дотриманням прав заявниці на недоторканність її житла, особистого та сімейного життя, що відповідно означає порушення статті 8 Конвенції [6]. Таким рішенням Європейського суду:

по-перше, передбачена для Особи-носія права **можливість вимагати від держави забезпечення балансу суспільних інтересів та інтересів окремих осіб**, що в свою чергу відноситься до другого елементу суб'єктивного екологічного права (правомочності), тобто права на «чужі дії». Більше того, у справі «Грімковська проти України» ЄСПЛ деталізував зміст такої правомочності, який в свою чергу полягає у двох складових: 1). можливості особи впливати на процес прийняття рішень щодо використання території, на якій або поруч з якою проживає така особа; 2). можливості особи вимагати проведення належних екологічних досліджень щодо можливих наслідків використання певної території, на якій проживає особа. [7];

по-друге, передбачив **право особи на належні та здорові умови для життя в межах навколишнього середовища**, що в свою чергу відноситься до першого елементу суб'єктивного екологічного права (правомочності), тобто права на «власні дії».

Розвиваючи практику щодо зв'язку між екологічними правами та правом на повагу до приватного та сімейного життя у 2005 році ЄСПЛ у рішенні по справі «Фадєєва проти Російської Федерації» вказав на **можливість людини вимагати від держави регулювати приватну промисловість для відвернення посягань на сприятливе навколишнє середовище**, що є правом на «чужі дії» такої особи [8]. Іншими рішеннями, які підтверджують наявність такої складової змісту правомочності (в межах права на сприятливе навколишнє середовище): рішення у справі «Ді Сарно та інші проти Італії» від 10 січня 2012 року, а також рішення у справі «Деєш проти Угорщини» від 9 листопада 2010 року, що, зокрема, стосувалась захисту прав позивача, який страждав від забруднення та шуму, що породжувались інтенсивно використовуваною ділянкою дороги на вулиці, де він проживав [9], [10]. Окрім цього варто зазначити, що в уже згаданій в межах даного дослідження справі «Фадєєва проти Російської Федерації» Європейським судом було визначено дві умови, за наявності яких правопорушення слід розглядати як порушення Статті 8, серед яких, по-перше, наявність безпосереднього впливу правопорушення на житло позивача, його сімейне та особисте життя та, по-друге, встановлення того факту, що несприятливий вплив на навколишнє середовище має досягнути певного мінімального рівня, що є достатньо оціночним поняттям та відповідно залежить від «інтенсивності та тривалості правопорушення», його «матеріальних або психічних результатів».

Щодо права на життя: іншим правом, з порушенням якого пов'язане порушення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля відповідно до практики ЄСПЛ є право на життя, яке визначене статтею 2 Конвенції [4]. Зокрема у відповідності з сучасним тлумаченням право на життя включає в себе **можливість вимагати від державних органів вживати усі необхідні заходи для запобігання забрудненню довкілля**, як це зокрема визначено у справі «Л.ЦБ проти Об'єднаного Королівства» [11]. Ще одним при-

кладом посилання на порушення статті 2 Конвенції внаслідок негативного впливу на навколишнє середовище є рішення ЄСПЛ по справі «Онер'їлдіз проти Туреччини» від 18 червня 2002 року. Зокрема суд розглянув обставини загибелі мешканців невеликого міста, біля якого протягом декількох десятиліть безконтрольно скидали побутові відходи. Сміттєзвалище, що утворилось внаслідок таких дій, періодично виділяло велику кількість метану, особливим чином влітку. Мешканці міста неодноразово звертались до органів влади з вимогою прибрати сміттєзвалище, проте окрім проведення декількох екологічних експертиз, результат яких зокрема підтверджував необхідність знищення сміттєзвалища, інших заходів здійснено не було. Під час одного з виділень метану на сміттєзвалищі відбувся вибух, що призвело до загибелі дев'ятох жителів міста та десятків поранених. У своєму рішенні ЄСПЛ вказав на порушення обов'язку турецьких державних органів запобігти довгостроковій та реальній загрозі життю громадян, що була зумовлена небезпечним докільям та відповідно встановив порушення права на життя, яке зокрема також гарантує прав на безпечне для життя та здоров'я навколишнє середовище [12]. Таке рішення ЄСПЛ визначило ще дві складові правомочностей права на навколишнє середовище, серед яких: **можливість захисту такого права людини за допомогою відшкодування завданої шкоди здоров'ю або життю такій людині**, а також забезпечену **можливість особи отримувати достовірну інформацію про стан навколишнього середовища**.

Отже, відповідно до вищезазначеного, ЄСПЛ у більшості рішень щодо екологічних прав людини визначає зміст права на сприятливе навколишнє середовище, пов'язуючи його з правом на повагу до приватного життя людини, передбаченого статтею 8 Конвенції, а також правом на життя, передбаченим статтею 2 Конвенції. При цьому, варто вказати, що Європейський суд може опосередковано торкатись й інших прав, передбачених Конвенцією, наприклад щодо права на приватну власність (справа *Fredin v. Sweden* 1991 p.; *Matos e Silva, Lda., and others v. Portugal* 1996 p.).

Окресливши основні позиції Європейського суду щодо змісту права на сприятливе навколишнє середовище, необхідно визначити

їх окремі особливості та місце у вже згаданій в межах цього дослідження елементній структурі суб'єктивного права:

Щодо права на власні дії: основною складовою такої правомочності права на сприятливе навколишнє середовище, опосередковано визнаною Європейським судом як в контексті статті 8, так і статті 2 Конвенції, є право людини користуватись таким благом, як навколишнє середовище, що перебуває у належному та безпечному для людини стані, з метою задоволення її потреб, тобто належних умов проживання та належного стану життя і здоров'я такої людини (справа «Повел та Райнер проти Об'єднаного Королівства» - користування шумовим фоном та атмосферним повітрям навколишнього середовища у їх належному стані; справа «Лопес Остра проти Іспанії» від 9 грудня 1994 року – користування атмосферним повітрям у його належному стані; справа «Онер'їлдіз проти Туреччини» від 18 червня 2002 року та ін. – користування земельними ресурсами та атмосферним повітрям у їх належному стані). Така позиція підтверджується і доктринальними положеннями щодо особистих немайнових прав, зокрема В. П. Мазолин вказує «як правило, суб'єкт має правомочності щодо володіння і користування об'єктом (нематеріальним благом)» [13, ст. 211]. Але це не свідчить про перенесення конструкцій речових прав у сферу немайнових відносин». Іншою ж складовою в межах правомочності на власні дії є право людини отримувати достовірну інформацію про стан навколишнього середовища.

Щодо права на «чужі дії»: в контексті права на «чужі дії» важливо зазначити позицію О.В. Кохановської, яка вказує, що фізична особа має право вимагати від посадових і службових осіб вчинення відповідних дій, спрямованих на забезпечення здійснення нею особистих немайнових прав [14, ст. 596]. Таке уточнення є важливим в контексті екологічних прав людини, адже більшість з них забезпечуються відповідними діями органів публічної влади. Такої ж позиції притримується і ЄСПЛ, який у рішенні по справі «Гуерра та інші проти Італії», а також у рішеннях, що були згадані у межах цього дослідження, вказує про принцип субсидіарності, тобто про обов'язок держави перед людиною забезпечувати разом з іншими екологічними правами як належний стан навколишнього середовища, де остання перебуває, так і можливість

правомірного користування таким середовищем[15]. Зміст такого обов'язку, а отже можливості людини вимагати від держави певних дій, що запобігатимуть порушенню її права, були визначені ЄСПЛ у ряді згаданих у цьому дослідженні рішень, зокрема людина в межах правомочності на «чужі дії» має:

– можливість вимагати від держави забезпечення належної якості навколишнього середовища для забезпечення належної безпеки та якості життя;

– можливість вимагати від держави забезпечення балансу суспільних інтересів та інтересів окремих осіб, деталізуючи зміст такої складової правомочності двома умовами:

- можливості особи впливати на процес прийняття рішень щодо використання території, на якій або поруч з якою проживає така особа;

- можливості особи вимагати проведення належних екологічних досліджень щодо можливих наслідків використання певної території, на якій проживає особа.

– можливість вимагати від державних органів вживати усі необхідні заходи для запобігання забрудненню довкілля;

– можливість людини вимагати від держави регулювати приватну промисловість для відвернення посягань на сприятливе навколишнє середовище.

Окрім цього, в контексті правомочності на «чужі дії» окремого дослідження у наступних працях потребують визначені ЄСПЛ особливості складових такої правомочності в межах вищезгаданого права людини стосовно приватних суб'єктів (фізичних осіб; юридичних осіб приватного права тощо).

Щодо правомочності захисту порушеного права: ЄСПЛ вказав, що особа може звертатись за захистом права на сприятливе навколишнє середовище як в контексті статті 8, так і в контексті статті 2 Конвенції.

Висновки: Проведене дослідження порушеного питання дає змогу дійти висновків, лаконізованих нижче:

1. Право на сприятливе навколишнє середовище експліцитно не закріплене Конвенцією. Тим не менш, ЄСПЛ визнає його у своїй практиці, переважно визначаючи його зміст у зв'язку з правом на повагу до приватного життя людини, передбаченого статтею 8 Конвенції, а також правом на життя, передбаченим статтею 2 Конвенції;

2. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля відповідно до позицій ЄСПЛ має такий зміст: правомочність на власні дії особи носія-права має дві основні складові: право людини користуватись таким благом, як навколишнє середовище, що перебуває у належному та безпечному для людини стані, з метою задоволення її потреб, тобто належних умов проживання та належного стану життя і здоров'я такої людини та право людини отримувати достовірну інформацію про стан навколишнього середовища. Правомочність на «чужі дії» передбачає вимогу певних дій перш за все від держави відповідно до принципу субсидіарності та включає такі складові: можливість вимагати від держави забезпечення належної якості навколишнього середовища для забезпечення належної безпеки та якості життя; можливість вимагати від держави забезпечення балансу суспільних інтересів та інтересів окремих осіб, деталізуючи зміст такої складової правомочності двома умовами: можливості особи впливати на процес прийняття рішень щодо використання території, на якій або поруч з якою проживає така особа та можливості особи вимагати проведення належних екологічних досліджень щодо можливих наслідків використання певної території, на якій проживає особа; можливість вимагати від державних органів вживати усі необхідні заходи для запобігання забрудненню довкілля; можливість людини вимагати від держави регулювати приватну промисловість для відвернення посягань на сприятливе навколишнє середовище. Правомочність захисту порушеного права також передбачена рядом рішень ЄСПЛ.

Список використаних джерел:

1. Україна залишається у трійці «лідерів» за кількістю звернень до ЄСПЛ. Укрінформ: мультимедійна платформа іномовлення України. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2865297-zatori-i-dtp-u-kievi-vperse-za-28-rokiv-vzalisa-vimiruvati-trafik-na-dorogah.html> (дата звернення: 14.04.2021).
2. Стефанчук, Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія / відп. ред. Я. М. Шевченко. Хмельницький: вид-во ХУУП, 2007. 626 с.
3. Теорія держави і права: підручник / за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2015. 368 с.
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: ратифікована Законом № 475/97-ВР від 17.07.97. *Відомості Верховної Ради України*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення 22.03.2021).
5. Пауэлл и Рейнер против Соединенного Королевства. URL: <https://precedent.in.ua/2016/04/09/pauell-y-rejner-protyv-soedynennogo-k/> (дата звернення 13.04.2021).
6. Лопес Остра проти Іспанії: прийняття від 09.12.1994. *Відомості Верховної Ради України*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_348 (дата звернення 13.04.2021).
7. Справа «Грімковська проти України». URL: <http://epl.org.ua/law-posts/sprava-hrimkovska-proty-ukrainy-rovnyu-tekst-rishennia-ukrainskoiu-movoju/> (дата звернення 18.03.2021).
8. Рішення Справа «Фадєєва проти Росії». URL: <https://ips.ligazakon.net/document/SO3400> (дата звернення 19.04.2021).
9. Постановление Европейского Суда по правам человека от 10 января 2012 г. Дело «Ди Сарно и другие против Италии» (жалоба № 30765/08) (II Секция) (извлечение). URL: <http://base.garant.ru/70214820/> (дата звернення 13.03.2021).
10. Case of Deés v. Hungary – [Russian translation] summary by Development of Legal Systems Publ. Co. HUDOC. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22%3A%22RUS%22%2C%22appno%22%3A%2222345/06%22%2C%22documentcollectionid%22%3A%22CHAMBER%22%7D> (дата звернення 11.04.2021).
11. Стандарты совета Европы в области прав человека применительно к положениям Конституции Российской Федерации. Информационная система по документам по правам человека и тематическим публикациям. URL: <http://echg-base.ru/pravob3.jsp> (дата звернення 13.10.2021).
12. Рішення палати у справі «Онер'їлдіз проти Туреччини»: прийняття від 18.06.2002. *Відомості Верховної Ради України*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_181 (дата звернення 13.04.2021).
13. Гражданское право: учебник: Ч. 1 / отв. ред. В. П. Мозолин, А. И. Масляев. Москва: Юристъ, 2005. 719 с.
14. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, Р. А. Майданика. 4-те видання, стереотипне. К.: Юрінком Інтер, 2014.
15. Европейский Суд по правам человека. Решения ЕСПЧ на русском языке. Гerra и другие против Италии: Постановление Европейского Суда. Сайт Олега Анищика о подаче жалоб в ЕСПЧ – Европейский суд по правам человека: веб-сайт. URL: <https://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/gerra-i-drugie-protiv-italii-postanovlenie-evropejskogo-suda/> (дата звернення – 14.04.2020).

References:

1. Ukraina zalyshaietsia u triitsi “lideriv” za kilkistiu zvernennia do YeSPL. Ukrinform: multymediina platforma inomovlennia Ukrainy. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2865297-zatori-i-dtp-u-kievi-vperse-za-28-rokiv-vzalisa-vimiruvati-trafik-na-dorogah.html> (data zvernennia: 14.04.2021).
2. Stefanchuk, R. O. Osobysti nemainovi prava fizychnykh osib u tsyvilnomu pravi (poniattia, zmist, systema, osoblyvosti zdiisnennia ta zakhystu): monohrafiia / vidp. red. Ya. M. Shevchenko. Khmelnytskyi: vyd-vo KhUUP, 2007. 626 s.

3. Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk / za red. O. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2015. 368 s.
4. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: ratyfikovana Zakonom № 475/97-VR vid 17.07.97. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (data zvernennia 22.03.2021).
5. Pauell y Reiner protyv Soedynennoho Korolevstva. URL: <https://precedent.in.ua/2016/04/09/pauell-y-rejner-protyv-soedynennogo-k/> (data zvernennia 13.04.2021).
6. Lopes Ostra proty Ispanii: pryiniattia vid 09.12.1994. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_348 (data zvernennia 13.04.2021).
7. Sprava “Hrimkovska proty Ukrainy”. URL: <http://epl.org.ua/law-posts/sprava-hrimkovska-proty-ukrainy-povnyi-tekst-rishennia-ukrainskoiu-movoii/> (data zvernennia 18.03.2021).
8. Rishennia Sprava “Fadieieva proty Rosii”. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/SO3400> (data zvernennia 19.04.2021).
9. Postanovlenye Evropeiskoho Suda po pravam cheloveka ot 10 yanvaria 2012 h. Delo “Dy Sarno y druhye protyv Ytalyy” (zhaloba № 30765/08) (II Sektsyia) (yzvlechenye). URL: <http://base.garant.ru/70214820/> (data zvernennia 13.03.2021).
10. Case of Deés v. Hungary – [Russian translation] summary by Development of Legal Systems Publ. Co. HUDOC. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:\[%22RUS%22\],%22appno%22:\[%222345/06%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22CHAMBER%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22RUS%22],%22appno%22:[%222345/06%22],%22documentcollectionid%22:[%22CHAMBER%22]}) (data zvernennia 11.04.2021).
11. Standartu soveta Evropu v oblasti prav cheloveka pryinytelno k polozheniyam Konstytutsyy Rosyiskoi Federatsyy. Ynformatsyonnaia systema po dokumentam po pravam cheloveka y tematycheskym publykatsiyam. URL: <http://echr-base.ru/pravo63.jsp> (data zvernennia 13.10.2021).
12. Rishennia palaty u spravi “Onerildiz proty Turechchyny”: pryiniattia vid 18.06.2002. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_181 (data zvernennia 13.04.2021).
13. Hrazhdanskoe pravo: uchebnyk: Ch. 1 / otv. red. V. P. Mozolyn, A. Y. Masliaev. Moskva: Yuryst, 2005. 719 s.
14. Tsyvilne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna: pidruchnyk / za red. O. V. Dzery, N. S. Kuznetsovoi, R. A. Maidanyka. 4-te vydannia, stereotypne. K.: Yurinkom Inter, 2014.
15. Evropeyskyi Sud po pravam cheloveka. Resheniya ESPCh na russkom yazyke. Herra y druhye protyv Ytalyy: Postanovlenye Evropeiskoho Suda. Sait Oleha Anyshchyka o podache zhalob v ESPCh – Evropeyskyi sud po pravam cheloveka: veb-sait. URL: <https://european-court.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/gerra-i-drugie-protiv-italii-postanovlenie-evropejskogo-suda/> (data zvernennia – 14.04.2020).